

TERI KASALLIKLARINI MATEMATIK VA KOMPYUTER MODELLASHTIRISH

Alimova Nazira Baxodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Oliy va amaliy matematika kafedrası assistenti

Annotatsiya: ushbu ishda inson teri tizimining matematik va kompyuter modellashtirilishi keltirilgan bo'lib, bunda teri tizimining qavatları orasida kechadigan jarayonlar ayirmali funksional-differensial tenglamalar orqali keltirib o'tilgan. Teri tizimi uchun tuzilgan dasturiy ta'minotda esa tenglama yechimlarining xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: teri, matematik modellashtirish, kompyuter modellashtirish, ayirma, funksional-differensial tenglama, dasturiy ta'minot, yechim.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda dunyo aholisining 22%i teri va teri kasalliklari bilan kasallangandir. Shuning uchun ham teri kasalliklarini aniqlashga bo'lgan talablarning ortishi tibbiyotda zamonaviy hamda ishonchli tashhis qo'yish texnologiyalarini yaratish zaruriyati tug'ilishiga olib kelmoqda va tibbiyot sohasiga ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Teri odam tanasini tashqi tomondan qoplab turadigan a'zo hisoblanadi. U murakkab tuzilishga ega. Katta yoshdagi odam terisining umumiy yuzasi 1,5-1,6 m² ni tashkil etadi. Terining qalinligi (teri osti yog' qavatidan tashqari) 0,5-1 mm dir. Teri odam tanasining ba'zi sohaslarida (og'iz, burun, orqa chiqaruv teshigi, siydik yo'li va qip) asta-sekin shilliq qavatga aylanadi. Terining rangi tana sathining u yoki bu sohasidagi to'qimalarning turiga, qon tomirlari bilan ta'minlanish darajasiga, teridagi maxsus rang beruvchi modda melaninning miqdoriga bog'liq. Teri sathida turli-tuman shaklga ega bo'lgan maydonchalar va pushtalarni kuzatish mumkin. Bu maydoncha va pushtalar terining u yoki bu sohasida katta yoki kichik, uzun yoki qisqa bo'lsada, ma'lum bir yo'nalishda tortilgandir. Bu manzara qo'l va oyoq kaftlarida yaxshi va sezilarli kuzatiladi. Ayniqsa, qo'l kafti va oyoq kaftidagi yonma-yon yo'nalishga ega bo'lgan do'mboqcha va pushtalar har xil shaklda bo'lib, har bir insonda har xil bo'ladi. Shu tufayli ikki marta takrorlanmaydigan bu chiziqchalar va yo'nalishlar odamlarni tanishda, ya'ni bir-biridan ajratishda muhim belgi hisoblanadi.

Teri ikki asosiy qavatdan iborat: ustki qavat (epidermis) va asl teri (dermis). Tuzilish jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladigan terining bu ikki qavati bir-biri bilan chambarchas bog‘langandir. Terining asl qavati hisoblangan dermaning ostida teri osti qavat (hypoderma) joylashgan.

Terining tuzilishi

Epidermis — teri po‘sti. Teri po‘sti (epidermis) 5 qavatdan iborat. Agar bu qavatlarni pastdan yuqoriga qarab sanaydigan bo‘lsak, eng ostki qavat — asosiy, o‘sovchi qavat (Stratum basale) hisoblanadi. Bu qavat bir qator tizilgan silindrsimon hujayralardan iborat. Bu hujayralarni bir-biridan qisqa, ko‘zga ko‘rinmas yoriqsimon bo‘shliqlar ajratib turadi.

O‘sovchi qavatda joylashgan Merkel hujayralari son jihatidan keratinotsitlardan ancha kam bo‘lsada, ulardan anchagina yirik. Bu hujayralarning sitoplazmasi juda tiniq va bunda osmiofil donachalari mavjud. Merkel hujayralariga mielin moddasi bo‘lmagan nerv tolalari zich holda ulangan. Shu sababli teri po‘sti sezish xususiyatiga ham egadir.

Teri po‘stining bazal qavati ustida joylashgan navbatdagi qavati **tikanli qavat** (Stratum spinosum) deb ataladi. Bunda 3-8 qator noto‘g‘ri va ko‘p qirrali keratinotsit hujayralari mavjud. Tikanli qavat keratinotsitlari bir-biridan hujayralararo yoriq va ariqchalar bilan ajralib turadi. Tikanli qavat hujayralari teri po‘sti yuzasiga yaqinlashgan sari o‘z shaklini o‘zgartirib, yassilashib boradi, ya’ni tikanli qavatning pastki qatorlarida joylashgan hujayralar kubsimon shaklda bo‘lsa, uning ustki qatorlarida esa yassi epiteliy shaklida uchraydi. Tikanli qavat hujayralarining yadrolari yumaloq yoki pufaksimon bo‘lib, xromatin moddasiga boy emas. Shuning uchun mazkur qavat hujayra yadrolari bo‘yoqlarni o‘ziga kam oladi va bo‘yalganda och rangga bo‘yaladi.

Donador qavat (Stratum granulosum) tikanli qavatning eng yuqori qatorida joylashgan hujayralar bo‘lib, shakl jihatidan asta-sekin yassilashib sezilarsiz donador qavatga o‘tib ketadiki, bu ikki qavat o‘rtasidagi chegarani hamma vaqt ham aniqlab bo‘lavermaydi. Umuman donador qavat 1-2 qator yassi - rombsimon epiteliy hujayralaridan iborat. Terining ba’zi sohalarida 3-4 qatorni tashkil etadi. Bu hujayralar bir-birlari bilan jips joylashgan, ularning yadrolari tikanli qavat hujayra yadrolariga nisbatan kichikdir. Donador qavat hujayralari sitoplazmasi tarkibida keratogialin donalari mavjuddir. Teriniig ba’zi sohalarida (yuz terisi, burmalar) donador qavat ko‘pincha kuzatilmaydi.

Yaltiroq qavat (Stratum lucidum) donador qavat ustida joylashgan, u teri po‘stining 4-qavati hisoblanadi. Bu qavat yadrosiz bir xil tuzilishga ega bo‘lgan keratinotsit hujayralaridan, aniqrog‘i eleidin moddasidan tuzilgan. Mazkur qavatda eleidin oqsil moddasidan tashqari, glirogen va yor moddalari (olein kislota, lipoidlar) ham bor. Eleidin qavati oddiy bo‘yash usullari bilan bo‘yalganda yaltiroq, tiniq shishasimon chiziq holida ko‘rinadi, yaltiroq yoki shishasimon qavat nomi ana shundan olingan.

Shox qavat yoki muguz qavat (Stratum corneum) teri po‘stining eng ustki qavatidir. Bu qavat tashqi muhit bilan bevosita aloqa qiladi, shu sababli doimo har xil omillar ta’sirida faollik ko‘rsatadi.

Asl teri biriktiruvchi to‘qimadan iborat. Biriktiruvchi to‘qima tolalari orasida kollagen, elastik va argirofil tolalar, shuningdek silliq mushak tolalari mavjud.

So‘nggi yillarda tirik tizimlar faoliyati argumenti kechikuvchi tipdagi ayirmali-differensial tenglamalardan foydalanilib matematik modellashtirilmoqda.

Melanotsitlar bo‘linishining bir nechta usullari mavjud. Melanotsit o‘simtalari yangidan shakllanganda epidermisda dentrik bosqich yuz beradi. O‘sovchi qatlam hujayralari turkumiga mitotik bo‘linish (M) siklidagi, o‘shish bosqichidagi (V) va differensiallashtirish bosqichidagi (D) bir jinsli hujayralar guruhi kiradi. Epidermis hujayralari turli funksiyalarni va vazifalarni bajaradi. Yangi paydo bo‘lgan hujayralarning bir qismi tayyorgarlik davridan keyin yana ko‘payish jarayonida qatnashadi, qolgan hujayralar esa yuqoriga suriladi va o‘shish etapiga (V) o‘tadi. Bunda umumiy epidermal funksiyalarni bajarish uchun zarur bo‘lgan asosiy hujayra organoidlari va tizimlari tashkil etiladi. Keyinchalik bu hujayralar keratin s_{2_1} hujayralar guruhiga bo‘linadi (D). Keratin hujayralari epidermisning s_{2_2} tikanli, s_{2_3} donador, s_{2_4} yaltiroq, s_{2_5} shox qavatlardan bir qator ketma-ket o‘zgarishlardan o‘tib tashqi muhitga ajralib chiqadi. Shuni ta’kidlash lozimki, melanotsidlarning bo‘linishini saqlash uchun keratinotsitlarning ishtiroki zarur bo‘ladi.

Teri tizimining biologik modeli

Tirik tizimlar faoliyati murakkab jarayon hisoblanganligi uchun bunday jarayonlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘rganishda murakkabliklarga duch kelamiz. Ko‘p hollarda, biologik va biofizik nuqtai nazardan va matematik usullar asosida mos, qisqartirilgan (reduksiyalangan) tenglamalarni (“model tizim” deb nomlanuvchi) qurish afzalroq. Bu yechim holatlarining umumiy qonuniyatlarini aniqlashda kompyuterli tahlil usullarini samarali qo‘llash imkonini beradi. Biologik jarayonlarni ifodalovchi tenglamani sifat tahlil qilishda tenglama yechimlarining mavjudligi, yagonaligi, uzluksizligi, chegaralanganligi va nomanfiyligini aniqlash muhim hisoblanadi. Buning uchun teri epidermisi hujayralari o‘zaro faoliyati regulyator mexanizmlarini ifodalovchi quyidagi tenglamani $m = 1$ bo‘lganda tahlil qilaylik:

$$\varepsilon \frac{dZ(\theta)}{dt} = \frac{\alpha Z(\theta-1)}{1+Z^n(\theta-1)} - Z(\theta), \quad (1)$$

bu yerda boshlang‘ich funksiya

$$X(t) = \varphi(t) \quad t \in [0, h],$$

ko‘rinishda berilgan.

Umumiy tenglamada $m = 1$ bo‘lganda, ya’ni teri epidermisining bazal qavatidagi hujayralarning o‘zaro faoliyatini ko‘ramiz. (1) tenglama argumenti kechikuvchi Gudvin tipli funksional-differensial tenglamadir. Shuning uchun ushbu tenglamani analitik usulda yechimlarini topish murakkabdir. Tenglama yechimlarini $t > 1$ bo‘lganda, $[0; h]$ kesmada berilgan uzluksiz boshlang‘ich funksiya bilan birgalik ketma-ket integrallash usuli orqali topish mumkin.

Tenglamaning uzluksiz yechimlari mavjudligini ko'raylik. $[0; 1]$ kesmada $Z(\theta)$ uzluksiz $\varphi(t)$ funksiyaga teng. (1) tenglamaning $[0; 1]$ kesmada $\varphi(t)$ ga teng yechimidan foydalanib, $(1; 2]$ oraliqda yechimini topaylik

$$\varepsilon \frac{dZ(\theta)}{d\theta} = \frac{\alpha\varphi(\theta-1)}{1+\varphi^n(\theta-1)} - Z(\theta). \quad (2)$$

Tenglama yechimini

$$Z(\theta) = \eta(\theta)e^{-\theta/\varepsilon}$$

ko'rinishda izlaymiz. Natijada (2) tenglamani

$$\varepsilon e^{-\theta/\varepsilon} \frac{d\eta(\theta)}{d\theta} - \eta(\theta)e^{-\theta/\varepsilon} = \frac{\alpha\varphi(\theta-1)}{1+\varphi^n(\theta-1)} - \eta(\theta)e^{-\theta/\varepsilon}$$

ko'rinishda yozish mumkin. Ushbu tenglamani soddalashtirishlardan so'ng,

$$\frac{d\eta(\theta)}{d\theta} = \frac{\alpha}{\varepsilon} e^{\theta/\varepsilon} \frac{\varphi(\theta-1)}{1+\varphi^n(\theta-1)}$$

ko'rinishdagi tenglamaga ega bo'lamiz.

Oxirgi tenglamani integrallab,

$$\eta(\theta) = \eta(1) + \frac{\alpha}{\varepsilon} \int_1^\theta \frac{\varphi(\tau-1)e^{\tau/\varepsilon}}{1+\varphi^n(\tau-1)} d\tau \quad (3)$$

ga ega bo'lamiz.

Topilgan (3) tenglamadagi $\eta(\theta)$ ni izlanayotgan $Z(\theta)$ bilan almashtirsak,

$$Z(\theta)e^{\theta/\varepsilon} = Z(1)e^{1/\varepsilon} + \frac{\alpha}{\varepsilon} \int_1^\theta \frac{\varphi(\tau-1)e^{\tau/\varepsilon}}{1+\varphi^n(\tau-1)} d\tau, \quad (4)$$

yoki

$$Z(\theta) = Z(1)e^{(1-\theta)/\varepsilon} + \frac{\alpha}{\varepsilon} \int_1^\theta \frac{\varphi^m(\tau-1)e^{(\tau-\theta)/\varepsilon}}{1+\varphi^n(\tau-1)} d\tau \quad (5)$$

tenglikka ega bo'lamiz.

Topilgan (5) tenglik (1) tenglamaning $(1; 2]$ dagi yechimi va $(2; 3]$ oraliqdagi yechimi uchun boshlang'ich funksiya hisoblanadi. Ushbu ketma-ket integrallash jarayoni $t > 1$ uchun (2.1) tenglamaning uzluksiz yechimlarini topish imkonini beradi.

(1) tenglamaning $[1; 2]$ kesmada yechimi yagonaligini ko'raylik. (2.1) tenglama $[1; 2]$ kesmada ikkita $Z_1(\theta)$ va $Z_2(\theta)$ yechimni va $[0; 1]$ kesmada $Z(\theta) = \varphi(t)$ boshlang'ich shartni qanoatlantirsin:

$$\varepsilon \frac{dZ_1(\theta)}{d\theta} = \frac{\alpha Z_1(\theta-1)}{1+Z_1^n(\theta-1)} - Z_1(\theta); \quad (2.6)$$

$$\varepsilon \frac{dZ_2(\theta)}{d\theta} = \frac{\alpha Z_2(\theta-1)}{1+Z_2^n(\theta-1)} - Z_2(\theta). \quad (2.7)$$

[1; 2] kesmada

$$\varepsilon \frac{d(Z_1(\theta) - Z_2(\theta))}{d\theta} = Z_2(\theta) - Z_1(\theta)$$

tenglikka ega bo‘lamiz. Chunki (6) va (7) tenglamalar o‘ng tomonlarining birinchi qo‘shiluvchilari

$$\frac{\alpha\varphi(\theta-1)}{1+\varphi^n(\theta-1)}$$

ga teng bo‘lganligi uchun, ularning ayirmasi 0 ga teng.

(6) va (7) tenglamalar uchun boshlang‘ich shart (5) tenglik kabi bo‘lgani uchun

$$Z_2(\theta) - Z_1(\theta) = (Z_2(1) - Z_1(1))e^{\frac{\theta}{\varepsilon}}, \theta \in [1; 2].$$

$Z_1(t)$, $Z_2(t)$ uzluksiz yechimlar [0; 1] kesmada bir-biriga teng bo‘lgani uchun, xususiyl holda

$$Z_1(1) = Z_2(1) = \varphi(1).$$

Bundan

$$Z_1(\theta) = Z_2(\theta), \text{ bu yerda } \theta \in [1; 2].$$

tenglik kelib chiqadi.

Demak, (1) tenglamaning [1,2] kesmadagi yechimi yagona ekan. Bu bilan, (1) tenglamaning yagona uzluksiz yechimi mavjudligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, uzluksiz boshlang‘ich shart berilganda teri epidermisi bazal qavati hujayralari regulyator mexanizmlarini (1) tenglamasining kesmada berilgan boshlang‘ich funksiyaga asosan uzluksiz, yagona yechim mavjud ekan.

Yaratilgan dasturiy ta‘minot teri epidermisi hujayralarining o‘zaro aloqasi regulyator mexanizmlari faoliyatini tahlillashda qulayliklar yaratadi. Dasturiy ta‘minot yordamida quyidagi natijalar olindi: teri epidermisi regulyator mexanizmlari parametrlarining turli qiymatlarida davriy, xaotik, “qora o‘rama” rejimlari kuzatildi.

Tenglamaning davriy yechim.

Tenglamaning xaotik yechimi.

Tenglamaning xaotik yechimi.

Tenglamaning “qora o‘rama” yechim.

Shunday qilib, funksional-differensial tenglamalarni tirik tizimlar faoliyatini tahlil qilish uchun olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, teri epidermisi hujayralar o‘zaro faoliyati regulyator mexanizmlarining normada va anomaliya holatlarida o‘z-o‘zini idora qilish mexanizmlarini miqdoriy tadqiq qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://bfncosmetics.ru/blog/nauka-korneoterapiia-stroenie-koji-i-ee-funkcii>
2. Xidirov B.N. Izbrannye raboty po matematicheskomu modelirovaniyu regulyatoriki jivyx sistem. Moskva: Ijevsk, 2014, 304 s.
3. Xidirov B.N. Regulyatorika jivyx sistem: kachestvennyye issledovaniya // Doklady AN RUZ, 1998. No 8. S. 12-15.
4. Goodwin B.C. Temporal Organization in Cell, Academic Press, London and New York, 1963.
5. Saydalieva M. Matematicheskie modeli regulyatornykh mexanizmov kletochnykh soobshchestv: Dissertatsiya dok.tex.nauk.- Tashkent:2016. –246 s.
6. Hidirova M.B., Shakarov A.R. Mathematical modeling regulatory mechanisms of immune reactions at skin anomalies // International Scientific Journal Theoretical and Applied Science. №.09(53), 2017, PP.119-124.
7. wikipedia.org
8. www.bp.com
9. www.minzdrav.
10. www.who.int
11. www.books4all.ru
12. <https://poly-clinic.ru/department/dermatology/>